

ХОТИН-ҚИЗЛАР СИЁСИЙ ХУЛҚ-АТВОРИГА ДОИР НАЗАРИЯЛАР

М.Р.Олимова

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети таянч докторанти

АННОТАЦИЯ:

Мазкур мақолада замонавий сиёсатшуносликда хулқ-атвор масаласининг кўтарилиши сиёсатчилар ва психологлар ўртасидаги мунозарали қарашлар ва психопатологиянинг кириб келиши борасида олимларнинг фикр ва мулохазалари таҳлил этилган. Жамият тараққиётида хотин-қизларнинг сиёсий жараёнларда иштирок этиши ва уларнинг хулқ-атворининг ўрни ва аҳамияти борасида ўзимизнинг қарашларимизни билдириб ўтганмиз.

Калит сўзлар: Хотин-қизлар, сиёсатшунослик, психология, психопатология, жамият, сиёсий жараён, ҳатти-ҳаракат, тамойил.

Сўнгги йиллара дунё жамиятларида жумладан Ўзбекистонда ҳам гендер тенглик сезиларли даражада яхшиланди. Хотин-қизлар учун таълим соҳасида ютуқлар, умр кўриш давомийлиги, соғлиқни сақлаш, репродуктив саломатлик, аёлларнинг иш билан бандлиги анчайин ўсганини кўришимиз мумкин. Хулқ-атвор масаласига тўхталганда аввало гендер тенглик масаласи биринчи ўринга чиқади. Гендер эркак ва аёлларнинг жамиятдаги мавқеини белгилайдиган ижтимоий-маданий конструктр, ижтимоий ролларнинг жинсга боғлиқлик жиҳатлари тўплами, жамият томонидан эркак ва аёлдан кутилган хулқ-атвор моделларидир[1] деган таърифни бериб ўтиш лозим деб ўйладик. Гендер тенглик деганда фақатгина эркак ва аёлнинг тенг ҳуқуқлилиги эмас балки унинг хулқ-атворида ҳам, жамиятдаги мавқеида ҳам тенглик тушунилади. Гендер эркаклар ва аёлларнинг ижтимоийлашув жараёнида орттирилган, жамият томонидан моделлаштирилган ва ижтимоий институтлар томонидан қўллаб-қувватланадиган тафаккур, хулқ-атвор хусусиятлари, турмуш тарзи меъёрлари ва қадриятлар тизимидир. Гендер, биринчи навбатда, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий контекст билан белгиланади ҳамда жинсга боғлиқ ҳолда аёл ва эркак ҳақида тасаввурларни ўзида мужассам этади[2].

Замонавий сиёсатшуносликда хулқ-атвор масаласи кўп мунозараларга сабаб бўлаётган тушунчалардан ҳисобланиб бир қатор олимлар ўзларининг позициялари қарашларини танлаб олганлар. Сиёсий хулқ-атвор инсон фаолиятининг бир тури бўлиб, сиёсатни жамият соҳаси сифатида, объектив воқеълик сифатида иштирок этиши тушунилади. Фаолият эса ҳаракат қилиш,

иштирок этиш жараёни сифатида тушунилади. Е.В.Шестопал ўзининг қарашларида сиёсий хатти-ҳаракат тушунчасини “алоҳида иштирокчиларнинг ҳаракати, оммавий намойишлар, уюшган давлат тузилмалари ва оломон ҳаракатлари, тизимни қўллаб-қувватлаш ёки унга қарши қаратилган ҳаракатлар киради”- дейди. “қарши овоз бериш” ёки сайловларда иштирок этмаслик, қатнашмаслик сиёсий хулқ-атвор” шакллари сифатида талқин этади.

Л.Мирбрайтинг сиёсий хатти-ҳаракатларни анъанавий ва ноанъанавий турларини ажиратиб турадиган сиёсий ҳаракатлар типологиясини кўрсатади.

Биринчи типологияга, қонуний тартибга солинадиган ҳаракатлар бўлиб бунга сиёсий партияларда иштирок этиш, сайловларда овоз бериш, ўз фикрини билдиришнинг қонуний усуллари киради.

Иккинчи типологияга, жамиятда ахлоқ нормалари ва қонунларга зид бўлган хатти-ҳаракатлар, яъни рухсатсиз намойилар, тартибсизликлар, норозилик ҳаракатлари ва бошқалар. Бу икки типология анъанавий сиёсий хатти-ҳаракат бўлиб бу жараёнда фуқароларнинг сиёсий хулқ-атвори намоён бўлади.

Ноанъанавий хатти-ҳаракатларга зўравонликсиз хатти-ҳаракатлар яъни, намойишлар, митинглар ва зўравонлик хатти – ҳаракатлари, ғалаён кўтариш, террористик ҳаракатларни киритади. Л.Мирбрайтинг фикрига кўрпа мана шу хатти-ҳаракатларда сиёсий хулқ-атвор намоён бўлади деб ҳисоблайди. Айрим сиёсатшунос олимларнинг ҳамда Д.Меммининг фикрига кўра сиёсий хулқ-атвор бу фуқаролар томонидан фикрларини ифода этиши, сиёсий муаммоларни муҳокама қилишда иштирок этишидир деб таърифлашади.

Сиёсий хулқ-атвор масаласини ёритишда аввало сиёсат билан психологияни уйғунлашганини кўришимиз мумкин. Бу борада биринчилардан бўлиб Г.Г. Дели сиёсий психология ҳақида ўзининг фикрларини билдириб, сиёсий психологияда сиёсий психологик жараёнларни эмас балки сиёсатчиларнинг психологиясини ўрганиш кереалигини таъкидлайди. Америкалик сиёсатчи олим Г.Лассуэл ўзининг “психопатология ва сиёсат” номли асарида одамни ўрганиш учун уни фақат таржимаи холини эмас индивидуал хусусиятларини ўрганиш кераклигини таъкидлаб, индивидуал хусусиятларга феъл-атвор хусусиятлари ва неротик оғишлар инсоннинг ички ядросининг ўзгариши[3] дея таърифлайди. Айтишимиз мумкинки сиёсий хулқ-атвор масаласини биринчилардан бўлиб америкалик олим Гарольд Рассуэл аниқлаган ўзининг психоаналитик тарзда ёзган “Психопатология ва сиёсат” асарида буни очиқ берган.

Сиёсий хулқ-атвор мавзусида дастлабки тадқиқот ишларини Чикаго мактаби вакиллари Ч.Мерриама ва Г.Гонселла томонидан 1923 йилда ўтказилган. Аслида бу тадқиқот сайлов имтиёзларини аниқланиш учун ўтказилган бўлсада, сиёсий хулқ-атворни, сиёсий хатти-харакатларнинг назарий моделларини яратиш имкониятини берган. Бу мактаб намоёндалари сиёсий хулқ-атворни тушунтиришда психоаналитик тушунчаларга таянишга интилди. Бу ҳақида Г.Лассуелнинг “Психопатология ва сиёсиат” асарида сиёсий хулқ – атворни белгилашда биринчи ўринда инсоннинг биографияси муҳим аҳамият касб этишини таъкидлади. Сиёсий ҳаракатларнинг сабабларини тушуниш учун индивидуал тажрибаларини таҳлил қилиш керак дейди.

Иккинчидан, мантиқсиз таркибий қисмнинг муҳимлигини таъкидлади. Яъни бунда инсоннинг ўзи ҳаракатларининг сабабларини ҳар доим ҳам тушунмаслигини келтиради.

Учинчидан, ғаразли мотивларнинг мавжудлиги одамнинг ташқи стимулига аниқ муносабатда бўлишини имконсиз қилади дея ўз фикрини билдиради.

Сиёсий хулқ-атвор масаласида АҚШнинг Мичиган университети назорати остида 50-йилларда парламент ва президент сайловларида сайловчиларнинг хулқ-атворини ўрганиш жараёнида сиёсий хулқ-атворнинг янги моделини ишлаб чиқишди. Бунда сайловчиларнинг партиявийлиги, сайловчиларнинг партиявий мажбурияти қанчалик кучли ифода этилса, партияга овоз бериш шунчалик юқори бўлади. Такрорий сўровлар натижасида мажбурия хисса барқарор бўлиб у авлоддан-авлодга ўтади ва воқеалар таъсирида ажойиб қаршилиқ кўрсатади. Аксарият америкаликлар ҳаётлари давомида бир хил сиёсий мажбуриятни сақлаб қолади. Бу модел сиёсий хулқ-атвор, сиёсий муносабатларнинг етакчилик ролини белгилайдиган принципларга асосланади. Сиёсий хулқ-атвор масаласида кўплаб олимлар ўзларининг тадқиқот ишларини олиб борган бўлиб булардан яна бири П.Блау “Сиёсий алмашинув назарияси”га кўра сиёсий жараёнларни иқтисодий ва бизнес жараёнларига ўхшатади. Бунда фаолият учун мукофот унга сарфланган кучлар ва воситаларга мутаносибдир. Шахснинг сиёсий хулқ-атвори унинг ўзи учун фойдали бўлган нарсалар тўғрисида оқилона қарорлар қабул қилиши сифатида тушунади. Бу модел сайловлар натижаларини таҳлил қилиш ҳамда қарорлар қабул қилишда мувофақиятли қўлланилади.

Сиёсий назарийчиларнинг яна бири Г.Экстайн бошқачароқ ёндашувни таклиф этади. Сиёсий хатти-харакатлар сиёсатга маҳкум бўлиб, ҳам ички ҳам ташқи сиёсатда кўринади. Ушбу сиёсатчи олим томонидан инсон табиатининг

иктисодий бўлмаган кўринишларига урғу беради. Бу кўпроқ халқаро муносабатлар назарийтичиларининг қарашларига мос келади. Бунда низоларни зўравонликларсиз ҳал қилиш имкониятини назарда тутати. Низоларни шартли қонуний йўллар билан ҳал қилишни назарда тутати.

Яна бир гуруҳ сиёсатчилар сиёсий хулқ-атвор масаласини психология билан боғлаб ўрганади. Сиёсий психолог Ф.Гринстайн сиёсий хулқ-атвор сиёсий рағбатлантиришнинг бевосита таъсири натижасида бўлиши мумкин эмас, фуқароларнинг хатти-ҳаракати онг ва ҳиссиётларида сиёсий фаолиятининг сингиши билан кўринади – дея таърифлайди.

Психологлар инсоннинг хатти-ҳаракатини 3 шаклини ажиратиб кўрсатади.

Инстинктлар яъни туғма хатти-ҳаракатлар

Кўникмалар яъни ортирилган хатти-ҳаракатлар

Ақл

Сиёсатда инсоний инстинктлар катта рол ўйнайди, бунда тажовузкорлик, ўзини ҳимоя қилиш ва ҳокимият учун курашга ундайди.

Кейингичи кўникмалар фуқаролар томонидан маълум бир сиёсий маданиятда шаклланган одатлар ёки қарорлар қабул қилишнинг соддалаштиришган стеротипларида кўринади. Бу жараёнда раҳбарларнинг сиёсий хатти-ҳаракатлари аниқ намоён бўлади. Уларнинг жамият ҳаётида айниса сайловлардаги иштирокида хулқ-атвори кўринади. Шундан келаб чиқиб айтишимиз мумкинки замонавий сиёсатшуносликда хулқ-атвор масаласи мунозарали ҳисобланиб, албатта психология билан алоқадорликда шаклланади. Сиёсий жараёнларда хотин-қизларнинг хулқ-атвори кўплаб вазиятларда муҳим аҳамият касб этиши билан ажиралиб туради.

REFERENCES:

1. <https://ru.wiktionary.org/wiki>.
2. Т.М. Мельник. Гендер как наука. Пособие. Киев. 2004. с. 10 – 29
3. Гарольд Лассуэлю Психопатология и политика. Москва. Издательство РАГС. 2005. С.3-4
4. Olimova M. Increasing women's political activity in Uzbekistan. GOSPODARKA I INNOWACJE ISSN: 2545-0573 Volume: 24 | 2022. 793-794 p
5. Olimova M. Siyosiy madaniyatning zamonaviy konsepsiyalari. UzMU xabarlar. 2023 1/4/1. 158-b.
6. Мухамеджанова, Л. (2023). Гендерные вопросы. Нравственность и рациональность обычного поведения и мотивации женщин и мужчин. Miasto Przyszłości, 39, 5–12. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1686>